

УДК 343.13

Оверко Ігор Іванович –

здобувач третього рівня вищої освіти
Навчально-наукового інституту права
Державного податкового університету
<https://orcid.org/0009-0009-4520-4836>
igoroverco@gmail.com

Ihor I. Overko –

Seeker for the 3rd Level of Higher Education,
Training and Scientific Institute of Law,
State Tax University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)

Процесуальні етапи судового розгляду в першій інстанції у кримінальному провадженні

Статтю присвячено розкриттю особливостей системи та змісту окремих процесуальних етапів судового розгляду в першій інстанції у кримінальному провадженні в Україні. Звернено увагу, що одним із показників якісного закону з точки зору законодавчої техніки та правозастосування є чіткість та послідовність у використанні відповідних термінів та понять, узгоджене їх трактування та формулювання визначень. Проте такий підхід не дотримано у визначені системи та змісту окремих етапів процесуальної діяльності на стадії судового розгляду у першій інстанції. Щодо виокремлення етапів стадії судового розгляду, то у КПК України 2012 року законодавець у параграфі 3 Глави 28 визначив процедуру цієї стадії, проте окремі її етапи не виділяв, проте їх можливо виокремити за допомогою тлумачення норм вказаної глави, що і стало предметом наукових пошуків. Запропоновано розглянути можливість формування у КПК України окремого параграфу, який би об'єднав діючі положення регулювання судового слідства як процесуального етапу, у якому із дотриманням засад змагальності та безпосередності дослідження показань, речей та документів здійснюється більшість процесуальних дій щодо дослідження всі доказів у кримінальному провадженні, які стають основою постановлення відповідного судового рішення. Відзначено, що судове слідство можна визначити як основний етап стадії судового розгляду, який є пізнавальною діяльністю суду, що здійснюється у визначеній процесуальній формі щодо дослідження та оцінки доказів в умовах змагальності, безпосередності дослідження показань, речей та документів, а також найбільш повної реалізації інших засад кримінального провадження та загальних положень судового розгляду, спрямованою на забезпечення можливостей реалізації прав і законних інтересів учасників судового провадження, вирішення правового конфлікту та досягнення завдань кримінального провадження.

Ключові слова: судовий розгляд, судове слідство, етапи судового розгляду, стадії кримінального провадження, процесуальна діяльність, суд першої інстанції.

I.I. Overko Procedural Stages of Trial in the First Instance in Criminal Proceedings

The article is devoted to revealing the features of the system and content of individual procedural stages of trial in the first instance in criminal proceedings in Ukraine. Attention is drawn to the fact that one of the indicators of a quality law from the point of view of legislative technique and law enforcement is clarity and consistency in the use of relevant terms and concepts, their coordinated interpretation and formulation of definitions. However, this approach was not followed in determining the system and content of individual stages of procedural activity at the stage of trial in the first instance. As for the separation of stages of the trial stage, in the CPC of Ukraine of 2012 the legislator in paragraph 3 of Chapter 28 defined the procedure of this stage, but did not single out its individual stages, however, they can be distinguished by interpreting the norms of the specified chapter, which became the subject of scientific research. It is proposed to consider the possibility of forming a separate paragraph in the Code of Criminal Procedure of Ukraine, which would unite the current

provisions regulating the judicial investigation as a procedural stage, in which, in compliance with the principles of adversarial and direct examination of testimonies, objects and documents, most of the procedural actions are carried out to examine all evidence in criminal proceedings, which become the basis for the adoption of the relevant court decision. It is noted that the judicial investigation can be defined as the main stage of the stage of the trial, which is the cognitive activity of the court, carried out in a certain procedural form to examine and evaluate evidence in conditions of adversarial, direct examination of testimonies, objects and documents, as well as the most complete implementation of other principles of criminal proceedings and general provisions of the trial, aimed at ensuring the possibility of exercising the rights and legitimate interests of the participants in the trial, resolving the legal conflict and achieving the objectives of the criminal proceedings.

Keywords: trial, judicial investigation, stages of the trial, stages of criminal proceedings, procedural activity, court of first instance.

Постановка проблеми. Судовий розгляд в доктрині процесуального права вважається центральною стадією кримінального провадження, яка полягає у власне судовому розгляді і застосуванні, за наявності підстав, встановлених кримінальним законом заходів покарання до особам, винної у вчиненні кримінальних правопорушень, або виправдання невинних. Тому діяльність суддів має найважливіше значення на стадії судового розгляду, оскільки саме їх основним завданням є здійснення правосуддя. Розглядаючи та вирішуючи кримінальні провадження по суті у першій інстанції, суд на основі безпосередньо встановлених доказів визнає обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, призначає йому покарання, у необхідних випадках застосовує примусові заходи медичного або виховного характеру тощо або ж виносить виправдувальний вирок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вся процесуальна діяльність суддів при судовому розгляді кримінального провадження у першій інстанції регламентована кримінальним процесуальним законодавством та протікає в межах взаємопов'язаних етапів (частини) судового розгляду. Проте саме питання етапності судового розгляду у першій інстанції кримінальних проваджень та їх змісту є предметом окремих наукових дискусій та обговорень, до яких долучалися Кучинська О.П., Лобойко Л.М., Лук'янчиков Є.Д., Маляренко В.Т., Нор В.Т. тощо.

Метою статті є розкрити особливості системи та змісту окремих процесуальних етапів судового розгляду в першій інстанції у кримінальному провадженні в Україні.

Виклад основного матеріалу. Одним із показників якісного закону з точки зору

законодавчої техніки та правозастосування є чіткість та послідовність у використанні відповідних термінів та понять, узгоджене їх трактування та формулювання визначень. Проте такий підхід не дотримано у визначені системи та змісту окремих етапів процесуальної діяльності на стадії судового розгляду у першій інстанції.

У Кримінально-процесуальний кодекс УРСР 1960 року, що діяв в Україні до 2012 року, досить послідовно виділяв частини судового розгляду: 1) підготовча частина (глава 25); 2) судові слідство (глава 26); 3) судові дебати; 4) останнє слово підсудного (глава 27); 5) постановлення та проголошення вироку (глава 28), що виглядало досить логічно та послідовно як з точки зору законодавчої техніки, так і практичної сторони [2].

Як зауважує Леоненко М.І., у діючому КПК України нормативно закріплено «лише дві стадії, прямо даючи їм визначення у статті 3 КПК України, а саме «досудове розслідування (п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК)» та «судовий розгляд (п. 14 ч. 1 ст. 3 КПК)», чітко наголошуючи, що це стадії кримінального провадження.... Тобто, даючи в ст. 3 КПК України визначення основних термінів Кодексу, законодавець... не був послідовним, чим створив ситуацію неоднозначного трактування системи стадій кримінального процесу (необґрунтованого розширення або звуження, віднесення того чи іншого правового інституту до категорії стадії), що призводить до порушень субординаційних зав'язків і певної логіко-функціональної підпорядкованості між стадіями як структурними елементами кримінального процесу» [3, с. 240]. Відзначимо, що серед правників не отримала теоретико-правового обґрунтування та підтримки виділення стадії «притягнення до кримінальної відповідальності», оскільки усталеним для

доктрин кримінального та кримінального процесуального права є розуміння цієї категорії як відповідної процесуальної діяльності уповноважених представників органів кримінальної юстиції, що здійснюється з метою виконання завдань кримінального провадження із моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Щодо стадії судового розгляду, то ця діяльність суду з розгляду та вирішення по суті кримінальних проваджень у першій інстанції здійснюється передбаченими у кримінальному процесуальному законодавстві послідовними етапами, що ґрунтуються на засадах змагальності, безпосередності, усності, безперервності, гласності, незмінності складу суду, рівності прав сторін. Крім того, з метою забезпечення справедливого судового розгляду, утвердження гарантій захисту законних інтересів учасників провадження КПК України закріпив загальні умови судового розгляду.

Щодо етапності стадії судового розгляду, то у КПК України 2012 року законодавець у параграфі 3 Глави 28 визначив процедуру цієї стадії [1], проте окремі її етапи не виділяв, тому їх можливо виокремити за допомогою тлумачення норм вказаної глави, що і стало предметом наукових пошуків.

В лексичних словниках слово «етап» означає «окремий момент, період, стадію в розвитку». Як вказує Мілевський О.П., розуміння етапності, як «чергування, розриву у часі певних дій, етапом стадії кримінального провадження є певний просторово-часовий відрізок, період, під час якого здійснюються процесуальні дії і приймаються проміжні процесуальні рішення, що дозволяють поступово рухатись до виконання основного завдання стадії» [4, с. 225]. Враховуючи цю позицію, автор надалі пропонує виділяти наступні етапи загального судового провадження у першій інстанції: «1) у підготовчому судовому провадженні: прийняття матеріалів досудового розслідування і призначення підготовчого судового засідання; проведення підготовчого судового засідання і вирішення питань, пов'язаних з підготовкою до судового розгляду; прийняття рішення у підготовчому судовому засіданні; ознайомлення з матеріалами кримінального провадження – при призначенні справи до судового розгляду і заявленні про це клопотань учасниками судового

провадження; 2) у судовому розгляді: відкриття судового засідання і з'ясування можливості розглядати справу по суті; дослідження доказів; судові дебати; останнє слово обвинуваченого; ухвалення і проголошення судових рішень; роз'яснення судового рішення – при заявленні про це клопотання; 3) у виконанні судових рішень: звернення судового рішення до виконання; вирішення питань, пов'язаних із виконанням вироків» [4, с. 225].

Науковцями зазначається, що судовий розгляд кримінальної справи «складається з частин, які взаємопов'язані й послідовно змінюють одна одну: підготовча частина судового засідання; судове слідство; дебати судові; останнє слово підсудного; постановлення і проголошення вироку, постанови чи ухвали» [8, с. 712]. Інші вказують, що «судовий розгляд кримінальних справ складається з п'яти взаємопов'язаних між собою частин (етапів): підготовчої частини судового засідання, судового слідства, судових дебатів, останнього слова підсудного та постановлення і проголошення вироку. Кожна із частин є послідовною системою процесуальних дій з чітко визначеним змістом та завданнями» [6, с. 114]

Аналіз наведених позицій звертає увагу на те, що в теорії кримінального процесу активно продовжує використовуватися категорія «судове слідство» для позначення чи не основного етапу стадії судового розгляду, на якому власне відбувається дослідження доказів та проведення судових дій, спрямованих на їх перевірку та оцінку, хоча діючий КПК України не містить такого визначення та його нормативного розуміння.

Тому погоджуємося із позицією Шепітько І.І., що відмова законодавця від використання терміна «судове слідство» і заміна його на термін «судовий розгляд» є досить суперечливою, оскільки судовий розгляд у процесуальному значенні означає більш широкую стадію кримінального процесу, що охоплює поряд з іншими етапами (підготовча частина судового засідання, судові дебати, останнє слово обвинуваченого та ін.) й такий етап, як судове слідство [7, с. 221]. Таким чином, така ситуація викликає певні зауваження.

В наукових колах загалом вироблено послідовний підхід до розуміння поняття

«судове слідство». Так, одні вважають, що судове слідство – «основна частина судового розгляду справи, сутність якої полягає у дослідженні судом за участю сторін усіх обставин справи» [5, с. 118], чи «надзвичайно важлива частина судового розгляду, в якій суд та учасники судового розгляду (сторони) досліджують докази, зібрані на досудовому слідстві, надані сторонами та витребувані за їхньою ініціативою та ініціативою суду для правильного вирішення кримінальної справи по суті» [6, с. 131].

Вважаємо, що з метою усунення недоліків праворозуміння та покращення системності у структурі кримінального провадження, варто нормативно закріпити етап судового слідства, який розпочинається із процесуальних дій, що описані нині у ст. 347 КПК України під досить суперечливою назвою «Початок судового розгляду» [1]. За такого підходу назва ст. 347 КПК України могла б бути «Початок судового слідства» тощо. При цьому ті процесуальні дії, які на даний час описані у ст.ст. 342-346 КПК України [1], варто також об'єднати в окремий параграф «Підготовча частина судового розгляду». Таким чином буде усунуто допущену неточність, за якої, без вказаних нами змін, може здаватися, що процесуальні дії, вказані у ст.ст. 342-346 КПК України знаходяться за межами судового розгляду як стадії кримінального провадження.

Також вважаємо, що варто розглянути можливість формування у КПК України окремого параграфу, який би містив діючі нині положення щодо регулювання судового слідства як процесуального етапу, у якому із дотриманням засад змагальності та безпосередності дослідження показань, речей та документів здійснюється більшість процесуальних дій щодо дослідження всі доказів у кримінальному провадженні, які стають основою постановлення відповідного судового рішення. При цьому судове слідство можна визначити як основний етап стадії судового розгляду, який є пізнавальною діяльністю суду, що здійснюється у визначеній процесуальній формі щодо дослідження та оцінки доказів в умовах змагальності, безпосередності дослідження показань, речей та документів, а також найбільш повної реалізації інших засад кримінального провадження та загальних положень судового

розгляду, спрямованою на забезпечення можливостей реалізації прав і законних інтересів учасників судового провадження, вирішення правового конфлікту та досягнення завдань кримінального провадження.

Висновки. Враховуючи наведені вище твердження, вважаємо за можливе запропонувати наступне бачення етапів судового розгляду в суді першої інстанції, враховуючи їх взаємообумовленість та спрямованість на виконання як власних специфічних завдань, так і завдань кримінального провадження загалом: 1) підготовча частина судового розгляду (може включати існуючі нині ст. 342-346 КПК України); судове слідство (власне, основний етап, що передбачає дослідження доказів у судовому засіданні; 3) судові дебати; 4) останнє слово обвинуваченого; 5) ухвалення і проголошення судових рішень; 6) роз'яснення судового рішення (факультативний етап).

Варто зауважити, що судове провадження згідно КПК України передбачає здійснення функцій судом та сторонами судового провадження в умовах змагальності. Тому слушно вказує О. Г. Яновська, що «вся процедура кримінального судочинства – це конкуренція прав та інтересів потерпілих і осіб, що вчинили злочин, інтересів особи і суспільства, будь-який захід, що здійснюється у процесі кримінального судочинства та захищає інтереси потерпілого й через це обмежує права притягнутого до відповідальності, або підвищує рівень захисту прав винного і відповідно знижує рівень захисту прав та інтересів потерпілого від злочину, інтересів суспільства» [9, с. 8].

Таким чином, процесуальна діяльність щодо здійснення правосуддя у першій інстанції у кримінальних провадженнях складається із послідовних та взаємопов'язаних процесуальних частин, що в сукупності вирішують передбачені КПК України завдання, але кожна з яких відрізняється обсягом процесуальних дій, різних за своїм змістом, характером та спрямованістю. Зазначена послідовність у складових стадії судового розгляду, що впливає із кримінального процесуального законодавства, спрямована на забезпечення всебічного, повного та об'єктивного з'ясування обставин провадження, що мають істотне значення для правильного вирішення справи та прийняття законного та справедливого рішення.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
2. Кримінально-процесуальний кодекс від 28.12.1960 р. № 1001-05. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-05#Text>.
3. Леоненко М.І. Особливості стадійної побудови кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. *Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського*. 2013. Том. 26 (65). С. 238-242.
4. Мілевський О.П. Ознаки системності та структурованості судового провадження в кримінальному процесі України. *Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право)*. 2014. Вип. 2(65). С. 221-227.
5. Мірошников І. Ю. Судове слідство в апеляційній інстанції: монографія. Х.: Право, 2007. 192 с.
6. Попелюшко В. О. Судовий розгляд кримінальної справи. К.: Кондор, 2006. 234 с.
7. Шепітько І.І. Сутність судового розгляду (судового слідства) та його місце в системі кримінального провадження. *Питання боротьби зі злочинністю*. 2016. Вип. 32. С. 218-234.
8. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К.: Укр. енцикл., 2003. Т. 5. 736 с.
9. Яновська О. Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства монографія. К.: Прецедент, 2011. 303 с.

References:

1. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 13.04.2012 r. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
2. Kryminalno-protseualnyi kodeks vid 28.12.1960 r. № 1001-05. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-05#Text>.
3. Leonenko M.I. Osoblyvosti stadiinoi pobudovy kryminalnoho provadzhennia za novym Kryminalnym protsesualnym kodeksom Ukrainy. *Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu im. V.I. Vernadskoho*. 2013. Tom. 26 (65). S. 238-242.
4. Milevskiy O.P. Oznyaky systemnosti ta strukturovanosti sudovoho provadzhennia v kryminalnomu protsesi Ukrainy. *Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy (ekonomika, pravo)*. 2014. Vyp. 2(65). S. 221-227.
5. Miroshnykov I. Yu. Sudove slidstvo v apeliatsiinii instantsii: monohrafiia. Kh.: Pravo, 2007. 192 s.
6. Popeliushko V. O. Sudovyi rozghliad kryminalnoi spravy. K.: Kondor, 2006. 234 s.
7. Shepitko I.I. Sutnist sudovoho rozghliadu (sudovoho slidstva) ta yoho mistse v systemi kryminalnoho provadzhennia. *Pytannia borotby zi zlochynnistiu*. 2016. Vyp. 32. S. 218-234.
8. Yurydychna entsyklopediia: v 6 t. / redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova redkol.) ta in. K. : Ukr. entsykl., 2003. T. 5. 736 s.
9. Yanovska O. H. Kontseptualni zasady funktsionuvannia i rozvytku zmahalnoho kryminalnoho sudochynstva: monohrafiia. K.: Pretsedent, 2011. 303 s.